

JOGOS EDUCACIONAIS: DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DE CARTAS PARA AUXILIAR NO ESTUDO DO CURSO TÉCNICO DE DESIGN DE INTERIORES DO IEMA PLENO DE CODÓ

DOI: 10.5281/zenodo.14215995

Eugênia Carina Batista Costa¹

¹Graduada em Design – UFMA

E-mail: genia.carina@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6198621585898866>

Railde Paula Diniz Araújo²

²Mestra em Design – UFMA

E-mail: raildediniz@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0392166043125716>

Maria Fátima Félix Coelho³

³Especialista Psicologia da Educação-UEMA

E-mail: fatimafilosofia.fenix@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5606792894341101>

AT05: Tecnologias educacionais

Introdução: As metodologias ativas contribuem para o protagonismo dos alunos além de auxiliar no processo de aprendizagem, uma delas é a gamificação, que busca por meio de jogos fornecer uma aprendizagem significativa para os discentes. Ao combinar as metodologias ativas e gamificação cria-se um ambiente de aprendizagem no qual o aluno se sente motivado e responsável pelo seu progresso, em vez de memorizar informações passivamente, o aluno é desafiado a resolver problemas e aplicar conceitos, o que promove uma compreensão mais profunda e prolongada. **Objetivo:** Avaliar o entendimento dos alunos sobre os princípios e características do design de interiores comerciais e residenciais por meio da criação de um jogo de cartas. **Metodologia:** A metodologia utilizada nesta pesquisa se deu por meio das seguintes etapas: Pesquisa e planejamento, onde os alunos foram divididos em equipes e pesquisaram sobre os conteúdos das disciplinas do curso técnico de design de interiores; Desenvolvimento do conteúdo das cartas, onde cada equipe ficou com um conteúdo específico da área de design de interiores para desenvolver o jogo; Design e layout das cartas, onde desenvolveram um projeto de design gráfico das cartas levando em consideração os seguintes requisitos projetuais: elementos gráficos dos conteúdos, tipografia legível, estudo de cores e imagens de alta qualidade; Apresentação e demonstração do jogo, onde as equipes apresentaram o jogo para os demais colegas, explicando as regras e o objetivo dos jogos, seguido por sessão de jogos entre os alunos. **Resultados:** Foram desenvolvidos ao total 5 jogos de cartas, os conteúdos das disciplinas do curso foram abordados nos seguintes projetos: Ambientando e Cartas de Baralho MVS (ambos para montar um ambiente com mobília e objetos); Jogo da memória sobre Layouts (tipos de layout comerciais e residenciais); Acerte Design (jogo de perguntas e respostas) e Iluminando sua Mente (tipos de iluminação dos ambientes). **Conclusão:** Conclui-se que, a gamificação é uma excelente ferramenta de aprendizagem e que o desenvolvimento dos jogos foi muito importante para o protagonismo dos alunos, além de contribuir para o estudo dos

mesmos e de outros alunos por ser um recurso dinâmico para assimilação de conhecimento.

Palavras-chaves: Design de interiores; Gamificação; Metodologias ativas.